

YURTIMIZDA FAOLIYAT KO'RSATGAN DINLARDA BAG'RIKENGLIK TAMOYILLARINING AHAMIYATI

Xudoyberdiyev Ahror Nabi o'g'li

44-maktab tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13907240>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yurtimizda faoliyat ko'rsatgan dinlarda bag'rikenglik tamoyillarining ahamiyati haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: istiqlol, din, bag'rikenglik, islom, bayram, odat, milliy, siyosiy

Istiqlol ijtimoiy hayotning barcha sohalarida, jumladan, ma'naviy jabhadagi yangilanish va tub o'zgarishlar davrini boshlab berdi. Dinga bo'lgan munosabat ijobiy tomonga o'zgardi, vijdon erkinligi qonun orqali kafolatlandi. Milliy va diniy qadriyatlarni tiklash, ulug' allomalarimiz hayoti va faoliyatini tadqiq etish, ularning butun jahon afkor ommasi tan olgan asarlarini xalqimizga qaytarish bo'yicha xayrli va ezgu ishlar amalga oshirildi. Diniy rasm-rusumlar, bayramlarni o'tkazish, erkin ibodat qilish, diniy o'quv yurtlarini ochish, xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish uchun keng imkoniyatlar yuzaga keldi.

E'tiqod erkinligi diniy bag'rikenglikning ijtimoiy-siyosiy jihatlari diniy tashkilotlar va davlat munosabatlarida doimo dolzarb masalalardan biri bo'lib kelgan. Bu bejiz emas, albatta. Din mamlakat aholisini ruhiy chiniqtirish hamda yuksak axloq, vatan va xalq manfaati yo'lida fidokorlik, poklik, o'z millatiga sodiqlik kabi qadriyatlarni kundalik hayotga tatbiq etish orqali turmush tarzini o'zgartirish va yurt farovonligini oshirishga xizmat qiladi. U insondagi eng qimmatli, eng ezgu fazilat va xislatlarni yuzaga chiqarishga qodir.

Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, ko'p konfessiyali jamiyatda turli din vakillarining o'zaro do'stlik va ahillikda yashashi hamda bunyodkorlik ishlarida davlat bilan hamkorlik qilishi barqaror taraqqiyotni ta'minlaydigan asosiy omillardan hisoblanadi. Qolaversa, "Inson e'tiqodsiz, imonsiz yashay olmaydi. Chunki komil va sobit e'tiqod jamiyat ma'naviy qiyofasini belgilaydi".

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 35-moddasida, jumladan, shunday deyiladi: "Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har kim xohlagan dinga e'tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi".

Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, ushbu moddada dunyoviy davlatning dinga bo'lgan munosabatini ko'rsatadigan asosiy omillarni ko'rishimiz

mumkin. Avvalo, davlat vijdon erkinligini kafolatlash orqali dinga qarshi siyosat olib bormasligi ta'kidlanmoqda. Ikkinchidan, e'tiqod qilish yoki qilmaslik inson huquqlarining ajralmas qismi ekani ko'rsatilgan.

Shuningdek, yuqoridagi omillardan kelib chiqib, jamiyatda diniy muvozanat, bag'rikenglikni ta'minlagan holda davlat diniy qarashlarning majburan singdirilishiga yo'l qo'ymasligi e'tirof etilmoqda.

Bu borada yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, "Mamlakatimizni demokratik tamoyillar, ilm-fan yutuqlari, yuksak texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish bilan birga, muqaddas dinimizni, milliy o'zligimizni asrab-avaylab yashashni maqsad qilib qo'yganmiz".

Bugungi kunda Uzbekistonda 16 ta konfessiyaga mansub 2277 ta diniy tashkilot faoliyat yuritayotgan bo'lib, ularning 2094 tasini islomiy diniy tashkilotlar, shu jumladan, 2067 tasini masjidlar tashkil etadi. Shuningdek, mamlakatda 66 ta xristian diniy tashkiloti, 8 ta yahudiy va 6 ta bahoiy jamoalari, bittadan krishnachilar jamiyati va buddaviylar ibodatxonasi hamda konfessiyalar-aro O'zbekiston Bibliya jamiyati faoliyat yuritmoqda. Respublikamizda O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, Toshkent islom instituti, "Mir Arab" oliy madrasasi, 9 ta madrasa, jumladan, 2 ta ixtisoslashtirilgan xotin-qizlar bilim yurti, Toshkent pravoslav diniy seminariyasi, Toshkent protestant seminariyasi kabi o'quv muassasalari mavjud.

1995 yil oktyabr oyida mintaqamizda birinchi bor Toshkent shahrida "Bir samo ostida" shiori bilan o'tkazilgan xalqaro musulmon-nasroniy konferentsiya, 1996 yilning noyabrda esa Rus pravoslav cherkovi Toshkent va O'rta Osiyo yeparxiyasining 125 yillik tantanalari o'tkazilgani yurtimiz va xalqimizga xos bag'rikenglik an'analarning yorqin misoli bo'la oladi.

O'zbekiston tom ma'noda diniy bag'rikenglikning tarixiy merosxo'ri sifatida jahon hamjamiyatida e'tirof etilmoqda. Zero, bu yurtda moziyda ham diniy bag'rikenglik shu zaminda yashovchi turli e'tiqodga mansub xalqlarni oliy maqsad - yurt farovonligi sari intilishlarini ta'minlovchi muhim omil bo'lib kelgan, hozirda ham shunday davom etmoqda.

Dunyodagi dinlarning barchasi ezgulik g'oyalariga asoslanadi va yaxshilik, tinchlik, do'stlik kabi xususiyatlarga tayanadi. Darhaqiqat, har bir inson, jamoa va millatlar bashariyatning turli-tuman madaniyatlardan iborat ekanini anglashi va hurmat qilishi juda muhim. Zero, bag'rikengliksiz tinchlik, tinchliksiz taraqqiyot bo'lmaydi.

Dinlararo va konfessiyalararo muloqotni qo'llab-quvvatlash va bu borada barqarorlikka erishishda xalqaro tashkilotlar muhim o'rin tutadi.

Hozirda dinlararo sog'lom muloqotni rag'batlantirish sivilizatsiyalararo muloqotni ta'minlash tizimining uzviy tarkibiy qismi sifatida BMT, Yevropada Hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti kabi tuzilmalar faoliyatidan keng o'rin egallagan. Bu yo'nalishda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1995 yilni "Xalqaro bag'rikenglik yili", 2000 yilni "Xalqaro jahon madaniyatlari yili", 2001 yilni "BMT shafeligidagi sivilizatsiyalararo muloqot yili", 2001-2010 yillar oralig'idagi davrni esa Xalqaro nozo'ravonlik madaniyati va sayyoramizdagi bolalar manfaati yo'lida tinchlikni ta'minlash o'n yilligi, deb e'lon qilingani global diniy hayotdagi asosiy ijobiy o'zgarishlardan hisoblanadi. Shuningdek, BMT bosh Assambleyasining Islom Konferentsiyasi Tashkiloti bilan o'zaro hamkorlik haqidagi har yili imzolangan rezolyutsiyasi ham bu yo'nalishdagi muhim tadbirlardan sanaladi. Ushbu rezolyutsiyaga muvofiq 2001 yil may oyida butunjahon diniy va ma'naviy yetakchilar sammiti chaqirilib, BMT qoshidagi diniy vakillar Kengashi ta'sis etildi. Bundan tashqari, Yevropa Kengashi Parlamentlar Assambleyasi tomonidan "Islom sivilizatsiyasining Yevropa madaniyatiga qo'shgan hissasi" to'g'risida ilgari surilgan tavsiyalar ham dinlararo sog'lom muloqotni mustahkamlash yo'lidagi global ahamiyatga molik ishlar sirasiga kiradi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng dindorlar o'z ibodatlarini, diniy marosimlarini erkin amalga oshirish, ibodatxonalarini qayta tiklash va ishga tushirishlari uchun imkoniyatlar yaratib berildi. 1992 yil 8 sentyabrda Nemis yevangel-lyuteranlar cherkovi rasmiy ro'yxatdan o'tdi. Vazirlar Mahkamasining 1993 yil 3 maydagi qarori bilan kirxa lyuteranlarga qaytarib berildi. 1992 yilda rim-katoliklari jamoasi tashabbusi bilan tarixiy yodgorlik – kostyolni tiklash ishlari boshlab yuborildi. Tiklash va ta'mirlash ishlari arxitektor S.S.Adamov boshchiligidagi toshkentlik ta'mirchilar tomonidan olib borildi.

Ibodatxona (Toshkent sh, Hamza tumani, 80/1) 2000 yilning 22 oktyabrida ochildi. 1996 yilda kirxaning, 2002 yilda kostelning 100 yilligi tantanali nishonlandi.

Hukumatimizning bunday odilona siyosatini to'g'ri tushungan yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan turli e'tiqod vakillari qo'llab-quvvatlashmoqda. Jumladan, O'zbekiston Bibliya jamiyati ijrochi direktori S.Mitin: "Diniy bag'rikenglik va qonun ustuvorligi – bu ko'pmillatli davlat qurilishi lozim bo'lgan poydevorning bir qismidir", – degan nuqtai nazarni ilgari suradi.

Mitropolit Vladimir bu xususda: “Oramizda do'stlik rishtalari hamma sohalarda namoyan bo'lmoqda: har bir pravoslavning musulmon do'stlari mavjud bo'lgani kabi ruhoniylar va imomlar o'rtasida ham do'stlik aloqalari juda baland. Do'st-musulmonlarga tadbirkorlik sohasi yoki konstitutsiya bo'yicha yordam bilan murojaat qilinsa, albatta so'ralgan narsani olamiz.

Bizda ziddiyatlar u yoqda tursin tushunmovchiliklar ham mavjud emas”, – deb ta'kidlaydi.

Yevangel-lyuteranlari cherkovi rahbari K.Vibening “Mana 129 yildirki lyuteranlar cherkovi qavmi go'zal O'zbekiston yerida yashab kelmoqdalar va uning gullab-yashnashi uchun bor imkoniyatlarini ishga solganlar va solmoqdalar”, – degan so'zlari ham dinlararo ijobiy munosabatlarning yaqqol isbotidir.

Umuman olganda, O'zbekistondagi turli konfessiyalar o'rtasidagi munosabatlar o'zaro hurmat va bag'rikenglikka asoslangan. Umumbashariy g'oya – diniy bag'rikenglik yurtimizda azaliy qadriyatlardan hisoblanib, mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashning muhim omillaridan biridir. Hozirgi globallashuv jarayonida mamlakatda rasmiy faoliyat olib borayotgan barcha diniy konfessiyalar vakillari o'z jamoalarini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonun qoidalariga qat'i rioya qilayotganlari hamda diniy bag'rikenglikni mustahkamlashga o'z hissalarini qo'shayotganliklarini doimo ta'kidlab kelmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Agzamxodjayev S.S., Rahimjonov D.O., Muhamedov N.A., Najmiddinov J.X. Dunyo dinlari tarixi: o'quv qo'llanma. – T.: Toshkent islom universiteti, 2011. – B. 260.
2. Beruniy, Abu Rayhon. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar // Beruniy A.R. Tanlangan asarlar. I tom. – T., 1968. – B. 486.
3. Bag'rikenglik – barqarorlik va taraqqiyot omili / Mas'ul muharrir A.S.Ochildiyev. – T.: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2007. – B. 121.
4. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslari: o'quv qo'llanma / Mas'ul muharrir A.S.Ochildiyev. – T.: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2008. – B. 246.
5. “Dinshunoslikning dolzarb muammolari” mavzuidagi 4-ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – T. “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2012.